

SoildiverAgro project

Uute majandamisviiside kasutuselevõtt, et suurendada taimekasvatustoodangut ja kvaliteeti

MIDA JA MIKS

Sidusrühmade arvamused kartulikasvatuse praktikatest nemoraal piirkonnas: takistused ja asjakohased lahendused

Kartulikasvatuse olulisemate põllumajanduskeskkonnaprobleemide ning toodangu lõpptarbijate vajaduste kindlaks tegemine on vajalik, et hinnata, millised on võimalused säästvamate põllumajandustavade integreerimiseks erinevate tootmisviisidega. Nemoraal piirkonna küsitluses koguti arvamusi 29 osapoolelt: kartulikasvatajatelt, nõustajatelt ja sidusrühmadelt nagu teadlased ja ametnikud. Kõige tõsisemateks agronoomilisteks probleemideks peeti madalat ja muutuvat saagikust, sademete vähesust kasvuperioodil, mulla tihenemist ja seenhaiguste suurt esinemist. Kõige prioriteetsemaks nende probleemidega tegelemisel peeti mulla struktuursuse parandamist, et suurendada mulla õhustatust, vee läbilaskvust ja juurestatust; mullaviljakuse tõstmist; mulla toitainetevaru efektiivset kasutust taimede kasvuperioodil; orgaanilise aine suurendamist; kahjurite ja haiguste vähendamist.

Kõige tõhusamateks harimisviisideks peeti tavalist künnipõhist ja minimeeritud mullaharimist, orgaanilise aine lisamist ja haljasväetiste kasutamist. Põllukultuuride mitmekesistamise ja orgaanilise aine lisamist peeti ka kõige tõhusamaks muldade kaitsmisel. Põllukultuuride mitmekesistamine on oluline ka kahjurite ja haiguste tõrjeks. Sidusrühmade arvates on tootjate vähesed teadmised erinevate praktikate efektiivsuse kohta, rakendamise tasuvus ja soodustavate regulatsioonide puudumine peamisteks takistusteks säästvamate harimisviiside kasutuselevõtul. Samuti peeti probleemiks, et põllumajandusnõustajad töötavad tihti sisendite müüjate heaks. Seetõttu on vajalikud teadusuuringud, tootjate nõustamine ja informeerimine, et neid suunata kasumlike ja säästvamate tootmisviiside juurde.

1. Kartulipõld. Autorid: Sutri, M.

VÕTMESÕNAD

Mullakaitse, künd, agronoomilised probleemid, kartulikasvatuse.

AUTORITEKOGU

Anne Pöder, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Kaire Loit, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti

Maaülikool, Eesti

Merrit Shanskiy, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Alicia Morugán Coronado, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, Hispaania

Javier Calatrava Leyva, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, Hispaania

María Dolores Gómez-López, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, Hispaania

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.